

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІСТОРІЯ ОДНОГО ВІДРЯДЖЕННЯ: ЛИСТИ БОРИСА ПИЛИПЕНКА ДО ПЕТРА КУРІННОГО ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНОГО ГОРОДКА

Шляхи поповнення музейних фондів, передумови й обставини набуття експонатів, долі науковців, що приклали чимало зусиль до формування історико-культурних і мистецьких колекцій тощо, залишає сучасним історикам гуманітаристики, передовсім музеєзнавства, широкий дослідницький простір. Пріоритетною джерельною базою для студіювання цієї царини музейного життя є насамперед обіжна ділова документація установ, на кшталт актів, інвентарних книг, офіційного листування, службових паперів, звітів тощо. Натомість дослідження, здійснені на підставі аналізу щоденників, мемуарів чи епістолярної спадщини, де зафіксовано між іншим емоційну складову діяльності індивіда, з об'єктивних причин репрезентовані незначною кількістю робіт. У фокусі вивчення опинялися й листи, що відклалися у особовому архіві П. П. Курінного: Г. О. Станиціна на підставі епістолярію відтворила сторінки родинної історії Курінних¹, Олександр і Марина Прині ввели до наукового обігу листи О. В. Якубського до П. П. Курінного².

Метою цієї розвідки є залучення до наукового обігу листів Бориса Кузьмича Пилипенка до Петра Петровича Курінного, директора Всеукраїнського музейного городка, як джерела з історії формування колекції інституції у 1920–30-х рр.

Борис Кузьмич Пилипенко, український художник, етнограф, мистецтвознавець народився 18 липня 1892 р. у Чернігові (іл. 1). Закінчив Чернігівську класичну гімназію (1911) і юридичний факультет Київського університету (1918). Наукову роботу розпочав у Чернігівській вченій архівній комісії під керівництвом В. Л. Модзалевського, де збирав матеріали про українське народне мистецтво, упорядковував архів Музею В. Тарновського. Був членом Чернігівського товариства художників (1912), інструктором Чернігівського губернського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини (1920). Чимало зробив для створення Чернігівського етнографічного музею та очолив його 1922 р. Після злиття музейних осередків міста в єдиний Чернігівський державний музей Б. К. Пилипенко до початку 1926 р. обіймав посаду завідувача етнографічного відділу. Під час роботи у музеї дослідник здійснив низку експедицій з метою комплектування етнографічної колекції, зокрема, зібрав матеріали щодо дерев'яного народного зодчества, шитва, ткацтва; описав пам'ятки церковного будівництва. У 1920–1923 рр. також працював у Чернігівському ІНО, де читав лекції з українського мистецтва й соціології, при Індустріальному аграрному технікумі викладав будівництво. Керував етнографічною секцією Чернігівського наукового товариства при ВУАН (1923–1925), членом якого був з 1920 р. З 1 березня 1926 р. очолив відділ побуту й ідеології Всеукраїнського соціального музею ім. Артема у Харкові та став аспірантом етнологічно-краєзнавчої секції кафедри історії української культури ім. Д. І. Багалія. З 1927 р. завідував етнографічним відділом Харківського історико-художнього музею. Невдовзі переїхав до Києва і навесні 1929 р. обійняв посаду наукового співробітника Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка (ВІМіШ). Вперше заарештований 25 лютого 1933 р. і звинувачений в участі у міфічній Українській військовій організації, 1934 р. за недоведеністю скла-

Іл. 1. Борис Кузьмич Пилипенко (1892–1937) [Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження. Т. 2. Дрогобич: Коло, 2013. С. 962]

¹ Станиціна Г. О. Сторінки життя родини Курінних в Умані 1900–1930-х рр. // Ант. 2007. № 19. С. 191–200.

² Принь О., Принь М. Листування у науковому співтоваристві: три листи Олександра Якубського до Петра Курінного // Матеріали з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2015. Вип. 19. С. 261–266.

ду злочину звільнений під підписку про невізд. У липні 1934 р. його справа була припинена. Б. К. Пилипенко поновився на роботі в історичному музеї. Удруге заарештований у квітні 1935 р. і звинувачений у проведенні підпільної терористичної діяльності з метою створення самостійної Української держави з фашистським ладом, підготовкою терористичних актів проти партійних і державних діячів України. Засуджений Військовим трибуналом Київського військового округу від 14 лютого 1936 р. до семи років виправно-трудоxв таборів. Покарання відбував у Соловецькому таборі. 9 жовтня 1937 р. судова трійка УНКВС Ленінградської області засудила Б. К. Пилипенка до розстрілу. Його страчено в ур. Сандормох¹.

У київський період життя Б. К. Пилипенко продовжив тісну співпрацю з пам'яткоохоронними інституціями, зокрема з Київською краєвою інспектурою з охорони пам'яток культури та безпосередньо з крайовим інспектором Ф. Л. Ернстом, який водночас був його колегою у ВІМіШ. Інтелектуальне співтовариство УСРР вживало усіх можливих заходів для збереження історико-культурного надбання: розгорнуло дієву мережу кореспондентів для своєчасного інформування й реагування у випадку загрози пам'яткам, зверталосся до владних структур з метою запобігання нищення спадщини, обґрунтовувало важливість музеєфікації об'єктів, організовувало експедиції для виявлення/вивезення предметів музейного значіння тощо.

17 грудня 1929 р. Ф. Л. Ернст надіслав термінового листа до Управління науковими установами НКО УСРР (Упрнаука). Він повідомляв, що Київською краєвою інспектурою одержано з Москви від музейних співробітників два спішних повідомлення щодо стану Свенського монастиря у Брянську, де ще зберігалосся чимало пам'яток українського мистецтва XVII–XVIII ст. У монастирських приміщеннях мешкали безхатченки й мали намір спалити семиярусний іконостас роботи сницарів і малярів Києво-Печерської лаври. Ф. Л. Ернст у визначенні історичної і мистецької цінності іконостаса апелював до оцінки пам'ятки, наданої І. Е. Грабарем, істориком мистецтва, музейним діячем, реставратором і художником: “один из самых сверкающих памятников украинского искусства”, “подлинный шедевр” і т. д. Пам'яткоохоронець просив вжити термінових заходів щонайменше до затримки знищення “дорогоцінного для українського мистецтва” об'єкта, дозволити виїхати експедиції у складі представників від Київської інспектури, Всеукраїнського музейного городка (ВМГ), ВІМіШ і фотографа; у разі отримання згоди від відповідних органів РСФРР перевезти цілий іконостас або його зразки до ВМГ².

Іл. 2. Успенський собор Свенського монастиря [Знаменский М. Свенский монастырь // Старые годы. 1915. Июль–август]

Іл. 3. Фрагмент іконостаса кінця XVII–XVIII ст. Успенського собору Свенського монастиря [Знаменский М. Свенский монастырь // Старые годы. 1915. Июль–август]

Іл. 4. Фрагмент іконостаса кінця XVII–XVIII ст. Успенського собору Свенського монастиря [Знаменский М. Свенский монастырь // Старые годы. 1915. Июль–август]

¹ Нестуля О. О. Мистецтво було його мрією (Б. К. Пилипенко) // Репресоване краєзнавство: (20–30-ті роки). К. ; Хмельницький, 1991. С. 238-244; Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина / Горбик В. О. (кер.), Герасимчук В. Є., Даниленко В. М. та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : [б. в.], 2011. С. 147-148; ЦДАВО України, ф. 166, оп. 12, спр. 5871.

² ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 9391, арк. 187.

Пропозиція Ф. Л. Ернста перевезти предмети музейного значення зі Свенського монастиря саме до ВМГ, утвореного постановою 29 вересня 1926 г. на території Києво-Печерської лаври, була цілком слушною, адже історія створення обителі на р. Свинь була пов'язана з чудотворним печерським образом Пресвятої Богородиці. 1682 р. Свенський монастир був офіційно підпорядкований Києво-Печерській лаврі¹. У 1750-х рр. у приписному Свенському монастирі розпочалося відновлення Успенського собору (іл. 2). Цей храм, споруджений ще в XVI ст., був на той час у напівзруйнованому стані. У просторі оновленого храму розмістили старий семиарусний іконостас кінця XVII ст. Виконаний українськими або білоруськими майстрами, він мав симетричну композицію зі ступінчастим наростанням мас до центру, з характерними для українських іконостасів трилопатевиими арками. Пам'ятка мала велику кількість колонок, прикрашених ажурним різьбленням у вигляді виноградної лози, та чимало орнаментованих тяг та карнизів (іл. 3; 4). Збережений старий іконостас собору довелося частково переробити під нові об'єми храму. Хори нового Успенського собору прикрасило дерев'яне декоративне панно із зображенням композиції “Виверження Йони з китового черева” (іл. 5). Освячено храм 1761 р. за намісника Свенського монастиря Іпатія (Войцеховича)².

22 грудня 1929 р. представники НКО УСРР надіслали телеграму до Головнауки НКО РСФРР (Москва) з проханням зупинити знищення іконостаса Успенського собору³. У ному терміновому листі співробітники НКО УСРР цікавилися, чи буде вжито заходів щодо відповідної охорони об'єкта і чи можливо вивезти іконостас до Києва⁴. 26 грудня Головнаука НКО РСФРР телеграфувала щодо

Іл. 5. Декоративне панно “Виверження Йони з китового черева” в інтер'єрі Успенського собору Свенського монастиря [Знаменський М. Свенский монастырь // Старые годы. 1915. Июль–август]

своєї згоди про передачу пам'ятки⁵. Тож наступного дня за підписом заступника завідувача Укрнауки К. Й. Коника Ф. Л. Ернсту надіслали “мандат”: “доручається скласти експедицію та вживати всіх заходів до вилучення та перевозки пам'ятника української матеріальної культури 17 в. – семиарусного іконостасу головної церкви к[олишнього] Свенського монастиря з м. Брянського до ВМГ у Києві. Упрнаука НКО УСРР вдається до всіх державних установ, партійних організацій, громадських об'єднань та всіх окремих громадян з проханням усяково допомагати [Ф. Л.] Ернсту у виконанні дорученої йому справи”⁶.

Утім фактично питання щодо іконостаса Успенського собору Свенського монастиря довго не вирішувалося. На початку лютого 1930 р. з НКО РСФРР повідомили, що Головнаука змушена буде передати іконостас на ліквідацію, якщо пам'ятку терміново не вивезуть до Києва⁷.

Однак експедиція українських учених до Брянська з метою поповнення колекцій Лаврського заповідника пам'ятками зі Свенського монастиря таки відбулася. Підставою для цього твердження є три листи з особового фонду П. П. Курінного, надіслані влітку 1930 г. Б. К. Пилипенком. Перше повідомлення не має датування, за змістом його правомірно

¹ Иерофей, архимандрит. Брянский Свенский Успенский монастырь Орловской епархии. Соч. того же монастыря настоятеля, архимандрита Иерофея, в пользу Свенского монастыря. Москва, 1866. 242 с.; Знаменский М. Свенский монастырь // Старые годы. 1915. Июль–август. С. 82-93.

² Ситкарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. : У 4-х ч. Частина III. Том 3. Архітектурно-будівельна діяльність у Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740–1760-х рр. К. : Хімджест, 2009. С. 171, 176, 183.

³ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 9391, арк. 163.

⁴ Там само, арк. 181.

⁵ Там само, арк. 170.

⁶ Там само, арк. 172-173, 168.

⁷ Там само, арк. 247.

віднести до останніх днів червня 1930 р., наступні – надіслані 4 і 5 липня. У листах висвітлено основні причини затримки перевезення іконостаса (передовсім фінансові труднощі), викладені пропозиції щодо оптимальної організації роботи з вилучення ще наявних історико-культурних цінностей. Наводимо текст листів повністю¹:

Документ 1

“Вельмишановний Петро Петровичу!

Я здивований незрозумілою для мене затримкою. Я кожної хвилини можу виїхати на Брянськ, але примушений чекати й губити час. Ми умовились з К. В. Мощенком², що він одержить – 1) документи 2) гроши 3) зробить закупки матер'ялу й напередодні виїзду надішле мені телеграм. Я зараз по телефону говорив з Києвом і довідався, що К. В. ще в Києві. Коли затримка тільки в грошах – то я поїду за свій рахунок – Ви потім покриєте мені витрати, коли К. В. не може їхати – негайно повідомте. Вагаюся і не знаю що робити. Коли одержите цього листа – прошу негайно мені підповісти телеграмою. Умовимось що незалежно від К. В. і обставин я пропоную виїхати мені на Брянськ 2/VII. документи та гроші Ви мені надсилаєте на адресу Брянського Виконкому. В цьому разі, а також коли [К. В.] Мощенко виїде 1^{го} або 2^{го} Ви мені коротко телефонуйте: “виїзжайте”. Але з таким розрахунком, щоб я одержав телеграм до вихода поїзда. Поїзд іде з Чернігова о 7 год. ранку. Так що краще щоб телеграм був терміновий. За лаконічністю це не буде дорого, але певно. Коли-ж обставини чи які справи зараз вже чому небудь зовсім не потребують подорожи до Брянську телеграфуйте – “ні”.

Моя адреса: м. Чернігів Ла[с]сая 7, Б. К. Пилипенку.

Ваш Б. Пилипенко”³.

Документ 2

“м. Брянськ 1930 4 липня

Вельмишановний Петро Петровичу!

Я не одержав у Чернігові будь якої відповіді на свого листа. Проте розуміючи вагу й негайність справи – вирішив виїхати на Брянськ. Добув у Чернігові 3 дюж. платівок⁴ і на свій свій кошт рушив. Я все-ж сподівався, що Кость Васильевич [Мощенко] закупить потрібні матер'яли й гаятись не буде. Але мої сподіванки розбились у порошок. Справа-ж стоїть так, що сам я без, навіть, технічної допомоги ризикую здорово закопатись. Часу-ж немає бо “Держстрой” вже приступив до розборки церкви... Зрозуміло що баритися з роботою не можна, бо можна буде опинитись з іконостасом під “откритим небом”. Крім того і самі монастирські будови являють для Лаври певний інтерес, і потребують хоть досконалої фото-фіксації. Господарчі організації не зважаючи на мої й місцевого Музею заходи – категорично відмовляються брати будь яку участь у промірних роботах і фотографуванні. Участь Брянського Музею може бути тільки дуже незначною. В зв'язку з тим, що іконостас неймовірно пошкоджено, деталі обробки й цікаві різні речі давно зникли – залишається тільки вибрати типові частини й збережене малярство. Тому я намітив:

1) Зібрати оглянути і перевезти всі архівні матер'яли зв'язані зі монастирем

2) Дослідити, зфотографувати, а що являє інтерес і можливо перевезти з речей культурного вжитку свінського походження.

3) Оскільки загальна конструкція іконостасу збережена – перевести обміри з нотацією сюжетів на схемі.

4) Підбити Музей Брянська на переведення обмірів церкви й скористатися цими матер'ялами.

¹ Листи подано за хронологією, мовою оригіналу зі збереженням усіх орфографічних і стилістичних особливостей, авторські помилки не виправлено, скорочені слова, крім загальноновживаних скорочень, розшифровано у квадратних дужках, пунктуація аутентична.

² Кость Васильович Мощенко (1876–1963), завідувач відділу станкового малярства Лаврського музею/ВМГ з травня 1925 р.

³ НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 55/16, арк. 28-28зв.

⁴ Йдеться про скляні фотопластини, покриті світлочутливими емульсіями із солей срібла, для отримання знімків.

5) Зробити фото-знімків:
іконостасу, кіотів, утв. і т. п. – 20
церкви – 10
монаст[ирських] будов – 10
Всього 40.

6) Відібрати, зняти, занотувати й надіслати на Київ: а) центральне облямовання з Деісусом. в) до 20 кольонок, деталей, завершень. с) до 20 ікон.

Але виконання цих завдань має великі перешкоди.

1) Від архіву – нічого не зберіглося, як це з'ясовано мною за вчорашній день.

2) Культові речі – тільки в фрагментах, проте в достатній мірі коштовних, що робить сумнівною передачу цих речей Брянським Музеєм Лаврі. Єсть тако-ж і барахло з якого маю взяти типові зразки.

3) Технічних сил для переведення обмірів – немає (даремно бігав і до Окрінжу¹ і до проєкційного бюро і т.п.) При тому це загрожує коштувати дуже дорого. Гадаю обмежитись схемою з промірами тільки основних величин (загальна височина, яруси і т.п.) Відновлення сюжетового розміщення тако-ж важке – за попсованістю ікон особливо нижнього яруса.

4) З обмірами церкви – тако-ж важко. Найбільше що можна буде зробити власними силами – це низи по цоколю.

5) З фото-знімків майже всі зовнішні знімки зроблю сам. Але іконостас і головні фасадні знімки – передам фотографу в кількості до 25 шт. розм. 13×18. Найменше хочуть по 5 крб. за знімок.

6) Знімання, упаковка й надсилка частин іконостасу. Тако-ж загрожує досить дорого коштувати. Брянські артіль і майстри не хочуть братися. Єсть надія що на місці знайдуться відповідні робітники що без лісов зможуть перевести цю роботу. Але про це ще не договорився.

Буду дуже вдячний коли напишете Ваши зауваження й погодження або заперечення до моїх передбачень. Зараз їду на Свінськ. Ще на дорогу вистачить, але на обід на завтра – вже не буде. Коли від Вас не буде грошей на продовження роботи то обмежусь випадковими знімками і примушений буду виїхати на Київ. Гадаю що серйозні причини примушують Вас і Костя Васильевича забути про мене. Але без посвідчення, без грошей на роботу – нічого не можна зробити. Досі я умовно припущений до роботи завдяки зав. Брянським Музеєм. Положення моє ще гірше від того, що я не маю ніяких посвідчень і від нашого Музею². Мені обіцяли їх вислати 27^{го} червня, а зараз вже 4 липня а – їх немає... Завтра ще прокручуся, але коли до вечера не одержу нічого – то вранці 6^{го} виїду на Київ майже нічого не зробивши. Про це додаю до цього офіційну заяву.

Ваш Б. Пилипенко

P.S. Вчора їздив на вокзал зустрічати К. В., але всі потяги з Києва – без Моценка... Напишіть до Брянського об'єднаного Держ. Музею – офіційного листа про передачу речей культу з кол. Свенського мра. Те-ж і до Окр. архіву³ (іл. 6).

на Свінськ. Не на дофому виста-
чить, але на обід над завтра
– вже не буде. Коли від Вас
не буде грошей на продовження
роботи то обмежусь випад-
ковими знімками і приму-
шений буду виїхати на
Київ. Гадаю що серйозні причи-
ни примушують Вас і Костя
Васильевича забути про мене.
Але без посвідчення, без гро-
шей на роботу – нічого не
можна зробити. Досі я умо-
вно припущений до
роботи завдяки зав. Брян-
ським Музеєм. Положення
моє ще гірше від того, що
я не маю ніяких посвідчень
і від нашого Музею. Мені
обіцяли їх вислати 27^{го}
червня, а зараз вже 4 липня
а – їх немає... Завтра ще
прокручуся, але коли до
вечера не одержу нічого –
то вранці 6^{го} виїду на Київ
майже нічого не зробивши.
Про це додаю до цього
офіційну заяву.

Ваш Б. Пилипенко

P.S.
Вчора їздив на вокзал зустрі-
чати К. В., але всі потяги
з Києва – без Моценка...
Напишіть до Брянського об'єд-
наного Держ. Музею – офіційно-
го листа про передачу речей
культу з кол. Свенського мра. Те-ж
і до Окр. архіву.

Іл. 6. Фрагмент листа Бориса Пилипенка до Петра Курінного від 4 липня 1930 р. [НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 55/9, арк. 163в.]

¹ Окружне інженерне управління.

² Йдеться про ВІМіШ.

³ НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 55/9, арк. 15-163в.

Документ 3

“5/VII 30 м. Брянськ

Вельмишановний Петро Петровичу!

Гроші одержав. Телеграм – також. Але тексту телеграму зовсім не розумію “Деньги фотограф высланы...” – Що це значить. Невже дійсно Ви висилаєте фотографа? Це занадто дорого й зовсім непотрібно бо 1) іконостас у такому пошкодженому стані, що потрібні знімки загального порядку – може зробити й місцевий фотограф. 2) Це затримує справу розборки, що зовсім небезпечно бо собор уже розбирають – немає ні вікон ні дверей, всередині – підводи їздять і забирають цеглу. Що стосується іконостасу – то багатьох частин зовсім немає (напр. усіх колонок Деїсусного ярусу і всього нижнього...) решта в багатьох випадках – тільки фрагменти. Я виберу тільки найкращі зразки всіх облямовань з різних ярусів, різні мотиви різьби і майже все малярство. Робітники хочуть 300 крб. Упаковочних матер’ялів немає. Маю скласти угоду з робітниками. Коли що – телеграфуйте. Я вже весь час буду в Свенську.

Ваш Б. Пилипенко

PS Рештки різьби – залишаю на місці або в місцевому Музею. Коли буде Ваша директива забрати все – негайно про це телеграфуйте. Адреса – на Музей”¹.

У одному з доносів т.зв. секретного співробітника “Параженца”, завербованого працівниками спеціальних секретних відділів у складі Всеукраїнської ЧК-ДПУ УСРР (з 1922 р.) – НКВС УРСР (з 1934 р.), що зберігся у справі-формулярі П. П. Курінного, зафіксована згадка про відрядження Б. К. Пилипенка: “С [Б. К.] Пилипенко давно у [П. П.] Курінного теплые отношения еще в [19]30 году или в [19]31 [П. П.] Куринный устроил ему командировку в Свенский монастырь. Командировочка обошлась по тому времени тысячи полторы и, что же привез [Б. К.] Пилипенко – груды ненужных никому досок от иконостаса. Они и сейчас валяются без дела, а ведь одна упаковка стоила 900 руб.”² Утім оцінку привезених предметів музейного значення у цьому контексті слід сприймати досить критично, адже 1933 р, коли був написаний донос, Б. К. Пилипенка вже публічно розкритикували, звинуватили у буржуазному націоналізмі, його публікації затаврували як вияв “попівщини войовничого гатунку”³.

Введені до наукового обігу листи висвітлюють один із сюжетів історії пам’яткоохоронної справи й музейництва в Україні, ілюструють один зі шляхів формування вітчизняних музейних колекцій та участь у цьому процесі представників інтелектуальної спільноти.

¹ НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 55/9, арк. 21-21зв.

² ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-1668, т. 1., арк. 125.

³ Яненко А. Обстеження наукової та експозиційної роботи музеїв м. Києва 29 листопада 1932 р. в контексті історії вітчизняного музейництва // Від України до УРСР : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва, м. Київ, 12 грудня 2014 р. К. : Інститут історії України, 2016. С. 237-265.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019